

DIMENSIONAMENTO DE UM MODELO DE VEÍCULO ELÉTRICO PARA ANÁLISE EXPERIMENTAL EM TÚNEL DE VENTO

José Raimenson C. Silva¹, Felipe P. Mariano¹

*¹Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Av. Esperança, Campus universitário, 74690-900, Goiânia - GO, Brasil
raimenson@discente.ufg.br, fpmariano@ufg.br*

Resumo. Os Veículos Elétricos – VEs, são uma boa alternativa para redução de poluição do ar na atmosfera, entretanto, há ainda limitações como a densidade energética para tornar esta opção mais eficiente, com a otimização da sua eficiência com o aperfeiçoamento da aerodinâmica, que é necessária para superar este desafio, pois o arrasto aerodinâmico é uma das principais forças que, impacta diretamente o consumo de energia da bateria e a autonomia e alcance do veículo. Ao mesmo tempo em que a redução excessiva do arrasto pode diminuir a força de sustentação negativa (*downforce*), desestabilizando o veículo. Logo, a análise proposta permitirá a caracterização aerodinâmica de um veículo elétrico, o que é fundamental para validar modelos teóricos e propor melhorias no de projeto. No presente estudo mostra-se a aplicação da Teoria da Similaridade Incompleta para dimensionar e, posteriormente fabricar um modelo em proporção do veículo elétrico BYD SEAL, a fim de usá-lo para realizar experimentos de obtenção de forças aerodinâmicas em túnel de vento. A pesquisa, de forma global, contribuirá para o desenvolvimento de soluções que reduzam o consumo de energia, promovendo a evolução da tecnologia de VEs e a sustentabilidade.

Palavras-chave: Aerodinâmica de Veículos Elétricos. Testes em Túnel de Vento. Teoria da Similaridade. Teoria da Similaridade Incompleta. Aerodinâmica Experimental.

1 INTRODUÇÃO

A crescente substituição de veículos a combustão por veículos elétricos (VE) tem impulsionado a busca por maior eficiência energética para aumentar o alcance e autonomia dos VE. Nesse cenário, a aerodinâmica veicular se tornou uma característica importante para o projeto,

pois sabe-se que a força de arrasto é um dos principais fatores que se opõem ao movimento do veículo e pode ser responsável por até 48% da resistência total à condução em velocidades de autoestrada. Conseqüentemente, otimizar o projeto para reduzir o arrasto é uma estratégia fundamental para melhorar a autonomia dos VE. Contudo, este processo de otimização é complexo. A redução do arrasto é diretamente proporcional à economia de combustível ou a melhor autonomia, uma vez que a resistência aerodinâmica é uma das forças a serem superadas. Entretanto, a busca por menor arrasto pode resultar na diminuição da sustentação, que é essencial para a estabilidade do veículo, especialmente em altas velocidades. Portanto, o desafio da engenharia é minimizar o arrasto sem comprometer a força de sustentação negativa ou *downforce* garantindo a segurança e o desempenho do veículo. Neste sentido, diversos estudos demonstram como modificações no design podem levar a melhorias significativas.

As pesquisas em aerodinâmica veicular tem evoluído de métodos puramente experimentais para a combinação de técnicas numéricas e experimentais. A dinâmica de fluidos computacional (CFD) surgiu como uma ferramenta econômica para o desenvolvimento de veículos. No entanto, a validação experimental, normalmente, feita em túneis de vento continua sendo essencial para verificar os resultados das simulações numéricas.

No artigo de Zabat et al. (1994), é descrita uma metodologia experimental detalhada para medir o arrasto em frotas de veículos, vide Fig. 1. No estudo utilizou-se modelos em escala de 1/8 do carro *GM Lumina APV* em um túnel de vento equipado com uma balança aerodinâmica de três componentes.

Figura 1. Modelos adotados para análise (Zabat et al, 1994).

No estudo de Zabat et al. (1994), demonstrou-se que a condução em comboio reduz o coeficiente de arrasto em até 24% para carros de passeio, o que pode levar a uma economia de energia de até 10%, dependendo do ciclo de condução.

Nos artigos sobre a aerodinâmica do carros *BYD SEAL* e o *BYD Qin-Pro EV*, partes 1 e 2, de Zhang et al. (2025a) e Zhang et al. (2025b), apresenta-se uma abordagem mista, onde simulações de CFD são correlacionadas com testes em túnel de vento e testes de desaceleração livre (*coastdown*) em estrada, é um método experimental usado para medir a resistência total de um

veículo real em movimento, onde coloca-se o veículo em velocidade constante e em linha reta, na sequência, coloca-se em marcha neutra e espera-se o veículo parar naturalmente.

Na Fig. 2 são mostradas imagens dos sensores e aparatos experimentais de Zhang et al. (2025). No artigo Zhang et al. (2025b) mostra-se que a otimização da carroceria reduziu o coeficiente de arrasto de 0,314 para 0,227, resultando numa redução de consumo de 1,5 kWh/100 km e um aumento no alcance de 43,5 km.

Figura 2. Dispositivos de medição de pressão do EV Qin-Pro (Zhang et al, 2024)

No trabalho de Kheirkhah et al. (2025), sobre o uso de um spoiler traseiro em veículos, revelou-se que a otimização da altura e ângulo do spoiler pode melhorar a estabilidade e a eficiência aerodinâmica. Uma altura de 150 mm com ângulo de 0° (Fig. 3) resultou em menor arrasto em condições normais, enquanto ângulos maiores, até 60° , aumentaram significativamente a sustentação (*downforce*) melhorando o desempenho de frenagem.

Figura 3. Vista: (a) superior, (b) geral e (c) lateral do aerofólio projetado para o Audi A5, posicionado a 150 mm (Kheirkhah et al, 2025)

Embora a importância da aerodinâmica para veículos elétricos seja amplamente reconhecida, existe uma lacuna em estudos experimentais detalhados, que forneçam dados práticos para a otimização de projetos específicos. No presente trabalho propõem-se uma análise experimental da aerodinâmica de um VE da BYD modelo SEAL, vide Fig. 4, utilizando um protótipo em escala,

onde o modelo de teste se dá via Controle Numérico Computadorizado – CNC, para medir forças e analisar a distribuição de pressão e a formação da camada limite.

Figura 4. Modelo base da pesquisa (3D Model, 2025)

Os objetivos do presente trabalho além da análise experimental da aerodinâmica é produzir uma metodologia experimental robusta capaz de caracterizar o comportamento aerodinâmico de VEs e fornecer dados empíricos para a otimização de futuros projetos.

2 METODOLOGIA

A condução de experimentos em túnel de vento exige uma metodologia rigorosa para garantir a validade dos resultados. Os artigos revisados detalham sobre esses desafios, destacando a necessidade de simular a estrada real, placas porosas com sucção são utilizadas na base da seção de testes do túnel de vento para minimizar a camada limite de ar que se forma e que não existe na estrada; calibrar e corrigir dados, nos estudos que foram utilizadas balanças aerodinâmicas de alta precisão teve-se que implementar correções matemáticas nas forças medidas para compensar os efeitos de bloqueio das paredes do túnel e a influência da camada limite, pois, sem essas correções, o arrasto fica superdimensionado; por fim, garantir as similaridades geométrica e cinemática é fundamental para confiabilidade das similaridade dinâmica.

A primeira etapa metodológica do presente trabalho é garantir as semelhanças geométrica e cinemática do escoamento sobre o modelo a ser testado em túnel de vento. Para tanto, tem-se disponível um túnel de vento com seção de testes de 0,46 m por 0,46 m de área transversal e 1,2 m de comprimento, e que tem uma faixa de velocidade entre 5,0 m/s e 30 m/s, vide Fig. 5.

Por outro lado, o *BYD Seal* real (Fig. 4), tem dimensões de comprimento $C=4,8$ m, largura $L=1,875$ m e altura $H=1,460$ m, apesar de atingir uma velocidade máxima de 230 km/h (63,9 m/s) preferiu-se utilizar a velocidade máxima permitida na maior parte do Brasil de 110 km/h (30,6 m/s). Calcula-se o número de Reynolds máximo real (Re_r) do modelo, utilizando como comprimento característico a altura (H) do veículo:

$$Re_r = \frac{V \cdot H}{\nu},$$

onde Re_r é o número de Reynolds do veículo real, V é a velocidade máxima adotada em [m/s], L é o comprimento característico adotado, ou seja, a altura do veículo, em [m] e ν é o coeficiente de viscosidade cinemática do ar, considerada nos cálculos do presente trabalho de

$$\nu = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Figura 5. Túnel de vento disponível para a realização do presente trabalho, modelo AA-TVSH50 da Aeroalcool (Aeroalcool, 2025)

Substituindo os valores do veículo real e da viscosidade cinemática, na Eq. 1, tem-se, aproximadamente, $Re_r = 3,0 \cdot 10^6$. Então, para garantir a similaridade cinemática:

$$Re_r = Re_m,$$

onde Re_m é o número de Reynolds do modelo, ou seja:

$$\frac{V \cdot H}{\nu} = \frac{V_m \cdot H_m}{\nu}.$$

Logo, tem-se dois parâmetros do modelo para serem ajustados, V_m e L_m .

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Então, adotando $H_m = 1/8H = 0,1825 \text{ m}$, tem-se:

$$V_m = \frac{V \cdot H}{H_m} = \frac{(30,6) \cdot (1,46)}{0,1825} = 244,4 \text{ m/s},$$

ou seja, um valor que ultrapassa a velocidade máxima do túnel de vento disponível, a outra opção é adotar a $V_m = 30,0 \text{ m/s}$ e obter a H_m :

$$H_m = \frac{V \cdot H}{V_m} = \frac{(30,6) \cdot (1,46)}{30,0} = 1,49 \text{ m},$$

valor que também extrapola as dimensões da seção de testes. Logo, usa-se a teoria da Teoria da Similaridade Incompleta (Çengel e Cimbala, 2012), isto é, para escoamentos sobre corpos imersos os coeficientes de arrasto e sustentação ficam constantes para escoamentos a números de Reynolds (Re) maiores de 10.000, esta teoria permite simular experimentalmente escoamentos a Re_m menores que o Re real (Re_r) e mesmo assim, obter os coeficientes de força corretos.

A restrição passa a ser que o $Re_m > 10.000$, então calculam-se o menor e o maior Re_m a partir da menor (5,0 m/s) e maior (30,0 m/s) velocidades do túnel de vento disponível, obtendo

$Re_{m,min} = 6,1 \cdot 10^4$ e $Re_{m,max} = 3,6 \cdot 10^5$, respectivamente. Logo, a partir da Teoria da Similaridade Incompleta, é possível realizar os experimentos propostos, juntamente, com o equipamento disponível.

O modelo proposto, em uma proporção de 1/8 do veículo real, tem-se como dimensões $C_m=0,60$ m, largura $L_m=0,23$ m e altura $H_m=0,18$ m, o que está de acordo com as dimensões da seção de teste e resulta em um modelo conforme mostrado na Fig. 6.

Figura 6. Modelo em escala 1:8

O modelo resultante do presente trabalho, apresentado na Fig. 6, foi desenhado para ser fabricado em uma impressora 3D de filamento, neste ponto aparece mais um desafio, pois a impressora disponível tem dimensões de impressão máximas de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m. Então, o modelo em proporção de 1/8 do real é projetado para ser impresso em duas partes, ao longo do seu comprimento.

4 CONCLUSÕES

Com base na revisão bibliográfica e nas análises de dimensionamento realizadas a partir da Teoria da Similaridade Incompleta, estabeleceu-se uma metodologia para a análise experimental da aerodinâmica de um veículo elétrico, que inclui a calibração de instrumentos, a construção em impressão 3D do modelo em proporção de 1/8 do real, e a execução, futuramente, de testes qualitativos e quantitativos em túnel de vento e a posterior análise estatística dos resultados.

O modelo do *BYD Seal*, a escala ideal de 1/8 foi determinada como a mais adequada, pois respeita as restrições físicas de dimensão e velocidade da seção de testes do túnel de vento. Esta escala garante a similaridade geométrica necessária para a validade dos experimentos, demonstrando que é viável obter dados aerodinâmicos.

Por fim, a escolha de uma escala de proporção que considere as limitações da seção de testes é um ponto de discussão crucial. Como observado por Zabat et al. (1994), a presença das paredes

do túnel de vento afeta o escoamento de ar e pode destruir a similaridade geométrica. Portanto, como trabalhos futuros, novos modelos devem ser fabricados variando a proporção da escala em 1/12, 1/10, 1/6 e 1/5 a fim de analisar os efeitos de parede sobre os coeficientes de forças aerodinâmicas.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC/UFG) e ao Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF/UFG) pela infraestrutura disponibilizada.

REFERÊNCIAS

SILVEIRA NETO, Aristeu. Escoamentos turbulentos: análise física e modelagem teórica. Uberlândia: Composer, 2020.

BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 2. ed. Campinas: UNICAMP, 2001.

XIN, M. et al. Avaliação calibração da seção de testes do túnel de vento. 2024.

KHEIRKHAH, Mahdi; ROOHI, Ehsan; PASANDIDEHFARD, Mahmoud. Improving the aerodynamics of a fastback car body using a spoiler. *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, p. 17756, 2025.

XIN, M. et al. Avaliação calibração da seção de testes do túnel de vento. 2024.

ZABAT, Michael et al. Drag Measurements on a Platoon of Vehicles. UC Berkeley, 1994.

ZHANG, Fengli et al. Aerodynamic development of the BYD SEAL - Part 1: Potential optimization based on predecessor. *Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering*, v. 1, p. 1–14, 2025.

ZHANG, Fengli et al. Aerodynamic development of the BYD SEAL - Part 2: Overview. *Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering*, v. 239, n. 10, p. 4881–4892, 2025.

ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações. 2. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.